

Original paper

SHO'RKO'L SUV OMBORI QURULISHINING IQTISODIY AHAMIYATI (1970–1980 yy.)

© Sh. M. Mirzoyev ¹✉

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Buxoro oblasti qishloq xo'jaligini rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshirilayotgan irrigatsiya-melioratsiya tadbilarning so'nggi yirik loyihasi bu Konimex tumani Jilvon massividagi 32,2 ming ga yangi sug'oriladigan yerlarni o'zlashtirish uchun mo'ljallangan Shorko'l suv ombori bunyod etilishi bo'ldi. Ombor uchun Zarafshon daryosi o'ng sohilidan, tabiiy o'zan tanlandi, uning pastki qismida Shorko'l ko'li tabiiy o'zani joylangan. Mazkur tadqiqotda ushbu inshshotni qurilishi va iqtisodiy ahamiyatini ochib berishga qaratiladi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi tarix nuqtayi nazardan irrigatsiyaviy masalalarni aniqlash va ularning samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Ushbu strategiyalar o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va ularni mehnat bozorida raqobatbardosh qilishga yo'naltirilgan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarix ta'limida Sho'rko'l suv ombori misolida ilmiy va metodik adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, interaktiv o'qitish metodlari tadqiq etildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, tarix o'quvchilari uchun tanqidiy-tahlil va munozara ko'nikmalarni rivojlantirish maqsadida integrativ yondashuv talab etiladi. Texnologik savodxonlik va fanlararo yondashuv esa o'quvchilarning kasbiy moslashuvchanligini kuchaytiradi.

XULOSA: shorkul suv omboridan chiqadigan suvlar suv omboriga tutashgan 32,3 ming gektar yerlarni sug'orish va o'zlashtirishda foydalanilishi rejalashtirilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, yangi yerlarni bosqichma-bosqich sug'orishga berish rejalashtirilgan bo'lib, suv ombori qurilishi tugashi bilan (1982-yil) 3,3 ming gektar yer o'zlashtirilgan. To'liq o'zlashtirish 7 yil ichida yakunlangan. 1982-yilgacha har yili 100 mln m³ suvdan foydalanish orqali mavjud sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti yaxshilangan.

Kalit so'zlar: irrigatsiya, loyiha, melioratsiya, suv ombor, qurulish, sug'orish, o'zan.

Iqtibos uchun: Mirzoyev Sh. M. Sho'rko'l suv ombori qurulishining iqtisodiy ahamiyati (1970–1980 yy.) // Inter education & global study 2025. №5 B.134–141.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОХРАНИЛИЩА ШОРКУЛЬ (1970–1980)

© Ш. М. Мирзоев^{1✉}

¹Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: последним крупным проектом по ирригации и мелиорации земель, реализуемым в рамках программ развития сельского хозяйства в Бухарской области, является строительство Шоркульского водохранилища, призванного освоить 32,2 тыс. га новых орошаемых земель в Джильванском массиве Конимехского района. Для водохранилища выбран естественный водоем на правом берегу реки Зарафшан, ниже которого расположена естественная котловина озера Шоркуль. Данное исследование направлено на выявление строительного и экономического значения этого сооружения.

ЦЕЛЬ: целью статьи является выявление проблем орошения с исторической точки зрения и анализ их эффективности. Эти стратегии направлены на повышение профессиональных навыков студентов и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования был проанализирован научно-методический материал на примере Шоркульского водохранилища по историческому образованию. Также были изучены интерактивные методы обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты анализа показали, что для развития критико-аналитических и дискуссионных навыков у студентов-историков необходим интегративный подход. Технологическая грамотность и междисциплинарный подход повышают профессиональную гибкость студентов.

ВЫВОД: планируется, что сбрасываемая из Шоркульского водохранилища вода будет использоваться для орошения и освоения 32,3 тыс. га земель, прилегающих к водохранилищу. Согласно исследованиям, планировалось постепенное орошение новых земель, и к моменту завершения строительства водохранилища (1982 год) было освоено 3,3 тыс. га земель. Полная разработка была завершена за 7 лет. К 1982 году водоснабжение существующих орошаемых земель было улучшено за счет использования 100 млн м³ воды в год.

Ключевые слова: орошение, проект, мелиорация, водохранилище, строительство, орошение, источник.

Для цитирования: Мирзоев Ш.М. Экономическое значение строительства водохранилища Шоркуль // Inter education & global study. 2025. №5. С. 134–141.

THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF THE CONSTRUCTION OF THE SHO'RKO'L RESERVOIR (1970–1980)

© Sharifjon M. Mirzoyev¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the latest major project of irrigation and land reclamation measures implemented within the framework of agricultural development programs in the Bukhara region is the construction of the Shorkul reservoir, designed to develop 32.2 thousand hectares of new irrigated land in the Jilvan massif of the Konimekh district. A natural bed was selected for the reservoir on the right bank of the Zarafshan River, in the lower part of which the natural bed of Lake Shorkul is located. This study aims to reveal the construction and economic significance of this structure.

PURPOSE: the purpose of the article is to identify irrigation issues from a historical perspective and analyze their effectiveness. These strategies are aimed at improving the professional training of students and making them competitive in the labor market.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific and methodological literature on the example of the Shorkul reservoir in history education. Interactive teaching methods were also studied.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the analysis showed that an integrative approach is required for the development of critical-analytical and debating skills for history students. Technological literacy and an interdisciplinary approach enhance the professional adaptability of students.

CONCLUSION: it is planned to use the waters from the Shorkul reservoir for irrigation and development of 32.3 thousand hectares of land adjacent to the reservoir. According to the research, it is planned to gradually provide new lands for irrigation, and by the end of the construction of the reservoir (1982), 3.3 thousand hectares of land had been developed. Full development was completed in 7 years. By 1982, the water supply of existing irrigated lands had improved by using 100 million m³ of water annually.

Keywords: irrigation, project, land reclamation, reservoir, construction, irrigation, source.

For citation: Sharifjon M. Mirzoyev (2025) The economic significance of the construction of the Sho'rko'l reservoir (1970–1980), *Inter education & global study*, (5), pp. 134–141. (In Uzbek).

Suv ombori loyihasida inshooatni 6 yil muddatda bunyod etish ko'rsatildi, bosh pudratchi – “Amubuxarakanalstroy” boshqarmasi va “O'zglavvodstroy” tresti tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Suv omborining texnik loyihasi tarkibida 35 ming gektar yangi yerlarni sug'orishning bosh rejasi ishlab chiqildi. Ushbu rejada o'zlashtiriladigan yangi yerlar uchun talab etiladigan mablag' qiymatini aniqlash, sug'orish tizimlari

qurilishining navbatma-navbat amalga oshirilishini asoslash, ularning iqtisodiy samaradorligini baholash kabi asosiy loyihaviy yechimlar ko'rsatilgan. Shuningdek, yerlarni sug'orishning birinchi navbati loyihasi ishlab chiqilgan. Suv omboridan foydalanish ehtiyojlari uchun 105 nafar xodimdan iborat shtat birligida shatab tashkil etilishi ko'rsatib o'tildi. Ulardan 52 nafari maxsus loyihalashtirilgan qishloqda, mavjud qishloq yaqinida, umumiy 2836 kv.m turarjoy maydonida yashashi ko'zda tutilgan, qolgan xodimlar esa mahalliy aholidan jalb etilishi mo'ljallangan.

Tadqiqot manbashunosligining asosini arxiv fondlarida saqlanayotgan rasmiy hujjatlar tashkil etadi. O'zbekiston Milliy arxivi, Buxoro viloyati davlat arxivi va "Buxaravodstroy" unitar korxonasi joriy arxiv materiallari tizimli tahlil qilindi. Tarixiy-genetik yondashuv asosida texnik-iqtisodiy va statistik ma'lumotlar umumlashtirilib, Buxoro viloyatida Shorko'l suv omborini qurishning zaruriyati va suv omborining oblast xalq xo'jaligini jadal rivojlantirishdagi iqtisodiy ahamiyati aks etildi.

Buxoro viloyatida sug'oriladigan yerlarning umumiy maydoni 254 ming gektarni tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi yerlari umumiy maydonida yuqori hosildorlikka ega yerlarning ulushi esa 16,6% teng. Sug'oriladigan yerlar hosildorligi sug'orilmaydigan yerlarnikidan 100 barobar yuqori bo'lgan. 1975 yilda har gektar sug'oriladigan yerdan olingan yalpi mahsulot qiymati 1346 so'mni, sof daromad esa 144 so'mni tashkil etdi. 1978 yilda paxta hosildorligi 29,1 sentner/ga ga teng bo'lgan [1. – B. 16]. Sug'oriladigan yerlarning yuqori samaradorligiga qaramay, viloyatda yangi sug'orish maydonlarini ko'paytirish sur'atlari darajasi sifati past baholandi. 1971–1975 yillarda 20,6 ming gektar sug'oriladigan yer foydalanishga topshirilgan bo'lsa, Qoraqalpog'iston ASSRda bu ko'rsatkich 50 ming ga, Surxondaryo va Samarqand viloyatlarida 40 va 42 ming ga, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida esa alohida holda 81 ming gektarni tashkil etgan [2. – B. 65]. Shu bilan birga, Buxoro viloyatida ham, respublikadagi boshqa aholi zich joylashgan hududlar singari, aholi soni ortib borayotgan edi. So'nggi 5 yil (1970–1975 yillar) ichida qishloq aholisi 18 % ga oshdi. Shu davrda sug'oriladigan yerlar hajmi 10,6% ga ortadi. Tabiiyki, bunday sharoitda har bir mehnatga layoqatli aholiga to'g'ri keladigan sug'oriladigan yer maydoni deyarli o'zgarishsiz qoldi yoki hatto kamaydi. Masalan, 1965 yilda bir mehnatga layoqatli ishchiga 1,5 ga, 1970 yilda 1,5 ga, 1975 yilda esa 1,4 ga to'g'ri kelgan [3. – B. 89].

Bunday holat kolxoz va sovxozlar moddiy-texnika bazasining o'sib borishi bilan nomutanosiblik kelib chiqdi. 1965 yilga nisbatan 1975 yilda asosiy fondlar bilan ta'minlanganlik 1,4 barobarga oshdi, shu jumladan, dehqonchilik tarmog'ining faol qismi (mashinalari va jihozlar, ishchi mashinalar, o'lchov asboblari, transport vositalari) 1,7 barobarga oshdi. Sug'orma dehqonchilikni rivojlantirishda suv asosiy muammoga aylandi. Suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarga qaramasdan, Buxoro viloyatida sug'orish suviga bo'lgan ehtiyoj to'liq qondirilmadi. May oyida suv ta'minoti 82,8 %, iyun oyida esa 80,4 % ni tashkil etgan [4. – B. 12]. Suv ta'minoti yetarli bo'lmagani sababli hudud xo'jaliklarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosili kamayib ketdi. Buxoro viloyati Davlat reja boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 1975–1976 yillarda suv yetishmovchiligi

tufayli hosil yo'qotishlari uchun to'langan sug'urta to'voni o'rtacha 11,9 mln so'mni tashkil qilgan. Shu jumladan, paxta bo'yicha 11,2 mln so'm [5. – B. 63]. Yuzaga kelgan vaziyatni bartaraf etish va mavjud sug'orish yerlarini suv bilan ta'minlashni yaxshilash, yangi yerlarni o'zlashtirish uchun qo'shimcha suv resurslarini safarbar etish zarur bo'ldi. Bu muammoni hal etish, o'z navbatida Shorko'l suv omborini qurish loyihaini ro'yobga chiqarishga turtki bo'ldi.

Shorko'l suv ombori O'zbekiston SSR Buxoro viloyatida SSSR Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan berilgan topshiriq asosida, SSSR Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan kelishilgan holda 1977 yil 6 iyulda ishlab chiqildi, SSSR Davlat reja qo'mitasi bilan kelishilgan loyiha-qidiruv ishlarining titul ro'yxati asosida (SSSR Davlat reja qo'mitasining 1974 yil 16 sentyabrdagi № VI-1858/47/87 xati) tasdiqlangan. O'zbekiston KP Markaziy Qo'mitasi va O'zbekiston SSR Vazirlar Soveti tomonidan 1971 yil 31 avgustda qabul qilingan 429-sonli qarorga muvofiq, 1971–1985 yillar davomida Buxoro viloyatida 100 ming ga yangi sug'oriladigan yerlar o'zlashtirilishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston KP Markaziy Qo'mitasi va O'zbekiston SSR Vazirlar Soveti tomonidan 1973 yil 13 iyunda qabul qilingan 259-sonli qarorning 13-bandida Amudaryo suvlaridan foydalanish belgilangan [6. – B. 125]. Shu munosabat bilan "O'zgiravodxo'z" instituti 1975 yilda Zarafshon vodiysida sug'orishni rivojlantirish bo'yicha texnik-iqtisodiy xulosa (TIX) ishlab chiqdi va u 1976 yil 3 dekabrda O'zbekiston SSR Melioratsiya va suv xo'jaligi vaziri tomonidan 1976 yil 9 iyundagi 259-sonli bayonnoma asosida tasdiqlandi. Unda Buxoro viloyatida qurilishi belgilangan yangi suv omborlari orasida Shorko'l suv ombori birinchi navbatda qurilishi lozim deb topilgan va uning umumiy siy'g'imi 1980 yilga qadar 420–450 mln m³ etib belgilangan [7. – B. 321].

O'zbekiston KP Markaziy Qo'mitasi va O'zbekiston SSR Vazirlar Soveti tomonidan 1976 yil 23 sentyabrda qabul qilingan 551-sonli "1976–1980 yillar yerlarni melioratsiya qilish rejasi va O'zbekiston SSRda melioratsiya qilingan yerlardan foydalanishni yaxshilash choralari to'g'risida"gi qarorda Shorko'l suv omborini qurish ishlari 1973 yilda boshlanishi belgilangan edi. Biroq, O'zbekiston KP Markaziy Qo'mitasi va O'zbekiston SSR Vazirlar Soveti tomonidan 1977 yil 18 aprelda qabul qilingan 261-sonli qarorga muvofiq, Buxoro viloyatida suv tanqisligiga qarshi kurash doirasida, Shorko'l tabiiy chuqurligi suv ombori sifatida tanlanib, uning qurilishi 1977 yil aprel oyida boshlandi. Shorkul suv omborini qurish ishlari 1982-yilda yakunlanishi rejalashtirilgan edi. Ombordan kuz-qish davrida tartibga solingan suv oqimi hajmi 380 mln m³ deb belgilangan. Tabiiy botiqlik mavjudligi tufayli 1978-yildan boshlab 100 mln m³ suv chiqarishga erishish mumkin bo'lgan. Quyida suv omboridan yillik rejalashtirilgan suv chiqishi keltirilgan:

suv omboridan	yillik	rejalashtirilgan	suv	chiqishi	keltirilgan:
1978-yil	–	100	mln		m ³ ,
1979-yil	–	100	mln		m ³ ,
1980-yil	–	100	mln		m ³ ,
1981-yil	–	100	mln		m ³ ,
1982-yil	–	380	mln		m ³ .

Davlat reja qo'mitasiga ko'ra suv omborini qurish uchun zarur bo'lgan kapital mablag'lar 68,5 mln rublni tashkil etadi, shundan 0,4 mln rubli qaytariladigan mablag'lar edi. Shuningdek, ilgari tuzilgan Texnik-iqtisodiy asosga ko'ra, suv yetkazuvchi kanal uchun 2,7 mln rubl, chiqaruvchi kanal uchun esa 8,5 mln rubl mablag' ajratilishi kerak edi. Umumiy holda suv omboriga tegishli qo'shimcha bir martalik xarajatlar 11,2 mln rublni tashkil etgan. Shunday qilib, qaytariladigan mablag'larsiz suv ombori qurilishining umumiy qiymati 79,3 mln rublni ($68,5 - 0,4 + 11,2$) tashkil etgan, ekspluatatsiya xarajatlari esa 3,0 mln rubl edi. 1 000 m³ suv uchun kapital sig'imi kelajakda 208 rublni tashkil qilgan. Har yillik ekspluatatsiya xarajatlari 8 rublni tashkil qilgan. Viloyatdagi suv resurslarini safarbar qilishning yana bir manbai bu sug'orish tizimlarining foydalilik koeffitsiyentini (KPD) oshirish bo'lgan. Hozirgi vaqtda umumiy sug'orish tarmog'i uzunligi 16,7 ming km bo'lib, ularning 90 % ichki xo'jalik kanallariga to'g'ri keladi. Tarmoq asosan tuproqli kanallardan iborat bo'lib, betonlangan kanallar uzunligi atigi 0,3 ming kmni tashkil qiladi.

"Uzgirovodxoz" instituti tadqiqotlariga ko'ra, 154 ming gektar maydonda sug'orish tizimlarini kompleks rekonstruksiya qilish orqali viloyat bo'yicha o'rtacha KPD 0,54 dan 0,65 gacha oshirilgan. Rekonstruksiya natijasida suv tejalishi 540 mln m³ yoki 1 gektar maydonga 3,5 ming m³ ni tashkil qilgan. 154 ming gektar maydon uchun KPDni oshirishga mo'ljallangan kapital qo'yilmalar 376 mln rubl deb baholangan yoki har 1 gektar uchun 2 441 rubl. 1 000 m³ suv uchun kapital sig'imi 636 rublga teng. Umumiy ekspluatatsiya xarajatlari esa 22,5 mln rubl yoki har 1 000 m³ tejalgan suvga 42 rublni tashkil qilgan. Bu xarajatlar suv tejalishidan tashqari boshqa foydali natijalarni inobatga olmasdan hisoblangan. Toshkent xalq xo'jaligi instituti tadqiqotlariga ko'ra, sug'orish tarmog'i KPDsini oshirish kapital va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirishga hamda sug'oriladigan yerlar samaradorligini oshirishga imkon bergan. Masalan, 1 000 m³ suv uchun yopiq drenaj qurilishidagi kapital tejjash 160 rubl, ekspluatatsion xarajat esa 9,6 rublni tashkil qilgan. Bundan tashqari, KPD 2% ga oshirilganda, Buxoro viloyatidagi yerlarni irrigatsion tayyorlashda (3 700 rubl/ga) kapital tejjash 74 rubl/ga yoki har 1 000 m³ suvga 21 rublni tashkil qiladi. Shu tariqa, KPDni oshirish bo'yicha xarajatlarning bir qismini boshqa ijobiy effektlarga bog'lash orqali 1 000 m³ suv uchun kapital sig'imi 515 rubl ($696 - 160 - 21$), ekspluatatsiya xarajatlari esa 32,2 rubl ($42 - 9,8$) ni tashkil etgan.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish balansining keskinligi sharoitida mavjud xo'jaliklarda sug'orish tizimini rekonstruksiya qilish juda qiyin edi. Rekonstruksiya qilinayotgan maydonlar o'rniga kompensatsion yer uchastkalari tashkil etish ham ancha vaqt talab qilgan. Buxoro viloyati uchun o'ninchi besh yillik reja doirasida sug'orish tarmog'ini rekonstruksiya qilish 22 ming gektar yoki yiliga 4,4 ming gektarni tashkil etgan. Demak, 150 ming gektar maydonda KPDni oshirish uchun kamida 34 yil kerak bo'lgan, hatto ikki baravar tezlashtirilgan holda ham bu jarayon 17 yilni talab qilgan. Tadqiqot bazasining yo'qligi rekonstruksiya ishlari tugallanish muddatlarini aniq belgilashga imkon bermagan. Biroq, "Soyuzvodproyekt", "Sredazgirovodhlopok", Toshkent xalq xo'jaligi instituti va boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar bu jarayon hali uzoq

davom etishini ko'rsatgan. Hatto, 2000-yildan keyin ham Orol dengizi havzasidagi sug'orish tarmog'i rekonstruksiya davom etish belgilab berilgan. Bunda KPDni oshirish orqali 1 m³ suv uchun kapital sig'imi 1 rubl yoki undan ko'proqni tashkil qilgan, bu esa suvni boshqa havzadan olib kelish xarajatlaridan 5 barobar ko'p edi.

Shorkul suv omborini 1978–1982 yillarda (ya'ni 5 yilda) qurish orqali 380 mln m³ suv olish mumkin bo'lgan bo'lsa, rekonstruksiya orqali shuncha suv olish 10–15 yil talab qilgan. Hatto eng yuqori (10 yillik) rekonstruksiya tezligi qabul qilinganda, xarajat quyidagicha bo'lgan: suv ombori qurilishida – 136 rubl, KPDni oshirishda – 10 105 rubl. Bu esa suv ombori qurilishi iqtisodiy jihatdan samaraliroq bo'lganini ko'rsatadi. Texnik loyiha tarkibida 50,4 ming gektar umumiy yer maydoni uchun sug'orish bosh rejasi ishlab chiqilgan. Shundan: brutto maydon – 39,4 ming ga, netto – 32,3 ming ga. Ushbu hududda 6 ta sovxoz tashkil etilishi ko'zda tutilgan: 4 ta paxta yetishtiruvchi, 1 ta bog'dorchilik va sabzavotchilikka ixtisoslashgan, 1 ta yem-xashak yetishtiruvchi. Yangi o'zlashtirilayotgan yerlar Buxoro viloyatining G'ijduvon va Shofirkon tumanlarida joylashgan, ilgari yaylov sifatida foydalanilgan hududlar bo'lib, ular Shorkul suv omboriga bo'ysungan. Suv ombori va yangi yerlarni o'zlashtirish loyihasining asosiy shartlari quyidagicha:

- Zaxira suv manbai sifatida Zarafshon daryosining kuz–qish suv oqimlaridan (yiliga 90% ehtimollik bilan 348,8 mln m³) foydalanish, shu jumladan Navoiy IES suv chiqarishlaridan, keyinchalik esa Amu-Buxoro kanali orqali yetkaziladigan suvlar yordamida suv omborini to'ldirish.
- Suv omborining umumiy sig'imi – 394 mln m³, foydali sig'imi – 380 mln m³.
- Tabiiy botiqlikdan foydalanish va suv omborini bosqichma-bosqich ishga tushirish orqali 200 ming gektar sug'oriladigan yerlarni suv bilan ta'minlash, keyinchalik 32,3 ming gektar (netto) yangi yerlarni o'zlashtirish va 6 ta sovxoz tashkil etish.

Shorkul suv omboridan chiqadigan suvlar suv omboriga tutashgan 32,3 ming gektar yerlarni sug'orish va o'zlashtirishda foydalanilishi rejalashtirilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, yangi yerlarni bosqichma-bosqich sug'orishga berish rejalashtirilgan bo'lib, suv ombori qurilishi tugashi bilan (1982-yil) 3,3 ming gektar yer o'zlashtirilgan. To'liq o'zlashtirish 7 yil ichida yakunlangan. 1982-yilgacha har yili 100 mln m³ suvdan foydalanish orqali mavjud sug'oriladigan yerlarning suv ta'minoti yaxshilangan. Qurilishning iqtisodiy samaradorligi quyidagi ikki variant uchun aniqlangan:

1. Amu-Buxoro kanaliga bo'ysunuvchi mavjud sug'oriladigan yerlarning suv bilan ta'minlanishini oshirish.
2. Yangi yerlarni o'zlashtirish bilan birga mavjud yerlarning suv ta'minotini yaxshilash.

Barcha variantlar bo'yicha bir martalik xarajatlar qurilishning birinchi yilidanoq qoplanishni boshlagan va to'liq qoplanishi quyidagicha amalga oshgan:

- birinchi variantda – suv ombori ishga tushirilganidan keyingi uchinchi yilda;
- ikkinchi variantda – yangi o'zlashtirilayotgan yerlarning barchasi foydalanishga topshirilganidan keyingi yettinchi yilda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бухоро вилоят давлат архиви Фонд-1023. Рўйхат-1, йиғма жилд-123. Варақ-16.
2. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Статистический ежегодник -Т.: Узбекистан, 1981. - 389 с.
3. Народное хозяйство Бухарской области. Статистические сборник. город –Бухара, 1967. – 645 с
4. Тагиев М. Из истории ирригационного строительства низовьев Зеравшанской долины. –Ташкент: Наука, 1978. – 96 с .
5. ОГАБ Ф.1184. Оп.1.Д. 85.Л. 63
6. Национальный архив Узбекистана Ф. 2348. Оп. 5.Д. 965. Л.321
7. Шоркульское водохранилище в Бухарской области Узбекской ССР. Часть 6. Экономическая эффективность. Ташкент-1978. - 101 с.
8. Концепция. Развития мелиорации в Бухарской области. Ташкент-1990. – 16 с.
9. Технический проект Шоркульское водохранилище в Бухарской области Узбекской ССР. Ташкент-1980. - 123 с.
10. Текущий архив унитарного предприятия водохозяйственной строительство Д.45.Л.65.
11. ОГАБ Ф.1111. Оп.1. Д.125.Л.32.
12. Шоркульское водохранилище в Бухарской области Узбекской ССР. Часть 6. Экономическая эффективность. Ташкент-1978. -С. 85.
13. ОГАБ Ф.1023.Оп.1.Д. 75.Л.12.
14. Шоркульское водохранилище в Бухарской области Узбекской ССР. Часть 6. Экономическая эффективность. Ташкент-1978. -С. 98.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mirzoyev Sharifjon Mirshakarovich**, Buxoro davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası t.f.f.d (PhD) o'qituvchisi, [**Мирзоев Шарифжон Миршакарович**, доктор философских наук, преподаватель кафедры общественных наук Бухарского государственного педагогического института], [**Mirzoyev Sharifjon Mirshakarovich**, PhD, lecturer, Department of Social Sciences, Bukhara State Pedagogical Institute] Manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy. [Бухарская область, город Бухара, улица Пиридастгир, дом 2.]; [Bukhara region, Bukhara city, Piridastgir street, house 2]. E-mail: sharifjonmirzoyev1998@gmail.com